

I dipinti della chiesa di Al-Adra nel monastero di Deir-el-Baramus (Wadi-el-Natrun)*

Silvia Pasi**

Università di Bologna, Dipartimento di Archeologia

UDC 75.052.033(=412'09)(623)

DOI 10.2298/ZOG1034037P

Оригиналан научни рад

Gli affreschi frammentari della chiesa di Al-Adra nel monastero di Deir el-Baramus furono scoperti fortuitamente nel 1986. Essi si trovano nell'abside, nella parete sud del santuario e lungo le pareti della navata centrale. Il precario stato di conservazione dei dipinti rende difficile sia la loro valutazione stilistica, sia la loro attribuzione cronologica, e la datazione è resa ardua anche dalla mancanza di fonti letterarie e di iscrizioni. Stile e dati architettonici della chiesa orientano ad attribuire gli affreschi di Deir el-Baramus allo stesso periodo, per cui è verosimile pensare che essi siano stati realizzati dopo un rimaneggiamento della navata centrale e delle navatelle che sarebbe avvenuto dopo il 1200. Inoltre anche i confronti con altre opere della stessa epoca indicano il XIII secolo come periodo più probabile per la loro esecuzione.

Parole chiave: pittura copta, chiesa di Al-Adra, Deir el-Baramus, iconografia, stile, cronologia.

The wall paintings of the church of Al-Adra in the monastery of Deir-El-Baramus (Wadi-el-Natrun)

The fragmentarily preserved frescoes of the Church of Al-Adra in the monastery of Deir el-Baramus were fortunately discovered in 1986. They are located in the apse, on the southern wall of the altar area and along the walls of the nave. The condition of the frescoes makes it difficult to give a stylistic evaluation, and it is hard to determine the chronology of the frescoes because of the lack of literary sources and inscriptions. The style of the painting and the architectural data on the church lead one to dating all the preserved frescoes of Deir-el-Baramus to the same period. It probably involves the period after the repair of the central and lateral aisles, which probably took place after 1200. Apart from that, a comparison with other works from the same epoch indicates that the thirteenth century was most probably the time when the frescoes came into being.

Keywords: Coptic painting, Church of Al-Adra, Deir el-Baramus, iconography, style, dating

Il monastero di Deir El-Baramus è quello situato più a nord fra i monasteri del deserto di Sceti¹ che si estende per circa 30 km nella parte occidentale del delta del Nilo fra il Cairo e Alessandria. Attualmente è noto col toponimo di Wadi-el-Natrun, cioè “valle del natron”, un sale naturale che si trova in abbondanza nella zona.²

Il nome del monastero deriva dall'arabizzazione del copto πᾶ Ρωμῆος che può significare “quello dei romani”,

oppure “quello del romano”. Le due dizioni sono legate a due diverse tradizioni. La prima si riallaccia alla leggenda di due giovani romani ospitati da Macario e divenuti suoi discepoli, ai quali, morti prematuramente, venne consacrata per volere del santo, una cella monastica, poi denominata “cella dei romani” da Paphnutio, successore di Macario. Negli *Apophtegmata Patrum* si fa riferimento al fatto che i due “piccoli stranieri” (così vengono denominati) fossero Massimo e Domizio,³ figli naturali dell'imperatore Valentiniano I (364–375), che, dopo aver visitato la Terra Santa, si recarono nel deserto di Sceti.⁴ La seconda

* La presente ricerca è stata realizzata con fondi RFO (ex 60%) dell'Università di Bologna.

** Silvia Pasi; silvia.pasi@unibo.it

¹ H. G. Evelyn-White, *The Monasteries of the Wādi 'n Natrūn*, II: *The History of the Monasteries of Nitria and Scetis*, New York 1932; O. F. A. Meinardus, *Monks and Monasteries of the Egyptian Deserts*, Cairo 1961, 150–156; *Annuaire de l'École pratique des Hautes Études, Section des Sciences religieuses* 76 (1968–1969) 182–183 (A. Guillaumont); O. F. A. Meinardus, *Zur monastischen Erneuerung in der koptischen Kirche*, Oriens Christianus 61 (1977) 59–70; A. Cody, P. Grossmann, P. van Moorsel, *Dayr al-Baramūs*, in: *The Coptic Encyclopedia*, III, New York 1991, 789–791; P. van Moorsel, *Les Coptes et leur iconographie monastique*, *Dossiers d'Archéologie* 226 (1997) 82–85; G. Gabra, *Coptic Monasteries. Egypt's Monastic Art and Architecture*, Cairo–New York 2002, 38–42; M. Cappozzo, *I monasteri del deserto di Scete (Wadi Natrun)*, in: *Enciclopedia Archeologica* [vol. 5]: *Africa*, Roma 2005, 442–443. La denominazione di Sceti deriva dal copto “shiet” (Cappozzo, *ibidem*, 439). Il toponimo è talora usato per comprendere tutti gli insediamenti monastici presenti nella parte settentrionale del deserto libico, quindi anche Nitria e Kellia, ma in senso stretto con esso si deve far riferimento solo alla zona a sud dei kellia, ove prosperarono comunità, in un primo tempo semi-anacoretiche, dalle quali si svilupparono forme di vita associata (P. Buzi, *Il cristianesimo copto. Egitto, Etiopia, Nubia. Storia, letteratura e arte*, Bologna 2006, 69).

² Il natron (carbonato di calcio idrato) si forma per il prosciugamento dell'acqua e veniva impiegato per l'imbalsamazione dei defunti e per sbiancare il lino, mentre i romani lo usavano anche nella manifattura del vetro [H. G. Evelyn-White, *The Monasteries of the Wādi 'n Natrūn*, I–II, New York 1926–1932; A. Fakri, *Wādi-el-Natrūn*, *Annales du Service des antiquités de l'Égypte* 40 (1940) 837–843; Meinardus, *Monks and Monasteries*, 117–118; Cappozzo, *op. cit.*, 439]. A causa dell'apparente similitudine di denominazione si è a lungo confuso il Wadi el-Natrun col deserto di Nitria, che si trova immediatamente a sud di Alessandria (J. Leroy, *Les peintures des couvents du Ouadi Natroun*, Le Caire 1982, XII).

³ J.-Cl. Guy, *Le centre monastique de Scété dans la littérature du Ve siècle*, *Orientalia Christiana Periodica* 30 (1964) 101.

⁴ *Histoire des monastères de la Basse-Égypte*, ed. E. Amélineau, Paris 1894, 262–315 (vite di Massimo e Domizio); O. Meinardus, *Il primo cristianesimo in Egitto*, in: *Egitto. Dalla civiltà dei faraoni al mondo globale*, ed. P. Branca, Milano 2007, 45.

Fig. 1. Pianta della chiesa di Al-Adra, Deir el-Baramus
(da The Coptic Encyclopedia, III, 1991)

tradizione invece fa riferimento ad un monaco romano di nome Arsenio che, dopo essere stato il tutore dei figli dell'imperatore Teodosio, Arcadio e Onorio, giunse nel deserto divenendo poi abate di una comunità. Ma la vita di Massimo e Domizio, probabilmente composta come la leggenda della fondazione del monastero, nel tardo V–inizi VI secolo, afferma che i romani erano due e non uno.⁵

Le testimonianze archeologiche relative all'attuale monastero, dedicato alla Vergine di Baramus, non sembrano anteriori al VI secolo; il sito venne infatti occupato fra il 535 e il 580 dai monaci seguaci del patriarca Teodosio I cacciati dal primitivo convento di Baramus, oggi identificato col monastero di Mosè il nero, a séguito dell'eresia aftartodoceta.⁶ In particolare le indagini effettuate dal Peter Grossmann hanno acclarato che le origini della chiesa risalgono alla fine del VI–inizi del VII secolo.⁷

La storia e le vicende di questo monastero durante i secoli sono piuttosto simili a quelle degli altri dislocati in zona. Esso dovette subire infatti distruzioni da parte dei barbari, seguite prima o poi da periodi di ricostruzione. Benché sia menzionato in itinerari del Wadi Natrun che vanno dal periodo medievale a quello moderno, si sa poco delle sue condizioni e nulla si dice degli eventi relativi alla sua storia. Nel 1088 con venti monaci era la più piccola fra le comunità autonome del deserto di Sceti. Sia il monastero originale, sia la sua controparte, sorta nel VI secolo ad opera dei monaci teodosiani spodestati, esistevano quando al-Maqrizi intorno al 1440 scrisse la "Storia dei Copti", ma il

problema è, secondo Aelred Cody,⁸ sapere se il monastero sopravvissuto fino a quel periodo fosse l'originale o la controparte.

Mentre Deir Abou Makar soffrì particolarmente nel periodo di generale eclissi degli antichi monasteri di Sceti, dopo la prima metà del XIV secolo, Deir el-Baramus al contrario, mantenne i suoi numeri meglio degli altri, tanto che nel 1657, durante la visita di Jean de Thévenot, contava più monaci degli altri monasteri.⁹

Come gli altri conventi egiziani, anche questo è circondato da un alto muro di cinta, risalente al IX secolo, tranne il lato ovest, forse più tardo,¹⁰ racchiudendo uno spazio rettangolare che s'allunga in direzione est-ovest. Il recinto in pietra, alto 15 m e largo 2, conserva ancora un camminamento superiore per consentire una migliore sorveglianza. L'ingresso principale si trova sul lato nord, per quanto attualmente al monastero si acceda tramite una piccola porta sul lato occidentale.¹¹

A differenza di altre simili strutture, questa ha subito minori deterioramenti causati dalla costruzione di edifici recenti, per cui fortunatamente ha conservato molto meglio il suo carattere originale.

La chiesa principale, dislocata nella zona orientale del monastero e dedicata alla Vergine (Al-Adra), è la più antica fra quelle della valle. Per quanto la sua attuale struttura risalgia all'XI secolo, sono comunque presenti più antichi, ad esempio nel muro sud, in alcune colonne della navata di ritorno e sotto il pavimento del santuario, risalenti fra la fine del VI e gli inizi del VII secolo, vale a dire all'epoca del patriarca Damiano (578–607).¹²

Durante scavi effettuati nel 1979 si poté definire la planimetria della basilica primitiva che era a tre navate con un santuario a tre ambienti, di cui il principale, cioè quello centrale, si estendeva a est ed era concluso da un'abside semicircolare. Fra l'VIII secolo e l'inizio del IX, in accordo con l'usanza del tempo, la chiesa fu provvista di un *khurus*.¹³

L'edificio attuale (fig. 1) ha una pianta basilicale che include il predetto *khurus*, che precede il santuario, coperto da volta a botte. Il *naos*, vale a dire la parte centrale dell'edificio, è coperto anch'esso da una volta a botte, è illuminato da finestre sui lati nord e sud ed è affiancato da due navate laterali, provviste del medesimo tipo di copertura, e separate da quella centrale tramite grossi pilastri oblungi a

⁵ Per una più approfondita disamina dell'argomento, v. Cody, Grossmann, van Moorsel, *Dayr al-Baramūs*, 789–790.

⁶ *Ibidem*, 790; Cappozzo, *op. cit.*, 442.

⁷ P. Grossmann, H.-G. Severin, *Zum antiken Bestand der al-'Adra' Kirche des Dair al-Baramūs im Wādī Natrūn*, *Mitteilungen zur christlichen Archäologie* 3 (1997) 45–47.

⁸ Cody, Grossmann, van Moorsel, *Dayr al-Baramūs*, 790.

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ Cappozzo, *op. cit.*, 442.

¹¹ Cody, Grossmann, van Moorsel, *Dayr al-Baramūs*, 791; Gabra, *Coptic Monasteries*, 38.

¹² Grossmann, Severin, *op. cit.*, 45–47; Cappozzo, *op. cit.*, 442.

¹³ P. Grossmann, *Mittelalterliche Langhauskuppelkirchen und verwandte Typen in Oberägypten. Eine Studie zum mittelalterlichen Kirchenbau in Ägypten*, Glückstadt 1982, 122–123, fig. 51; *idem*, *Neue frühchristliche Funde aus Ägypten*, in: *Actes du XIe Congrès International d'Archéologie Chrétienne* (Lyon 1986), II, Città del Vaticano 1989, 1855; Cody, Grossmann, van Moorsel, *Dayr al-Baramūs*, 791–793, figg. a p. 792; P. Grossmann, *New Discoveries in the Field of Christian Archaeology in Egypt*, in: *Actes du IVe Congrès Copte*, Louvain-la-Neuve, 5–10 septembre 1988, Louvain-la-Neuve 1992, 145; Grossmann, Severin, *op. cit.*, 30–47; M. Zibawi, *L'arte copta. L'Egitto cristiano dalle origini al XVIII secolo*, Milano 2003, fig. 176; G. J. M. van Loon, *The Gate of Heaven. Wall Paintings with Old Testament Scenes in the Altar Room and the Hürus of Coptic Churches*, Leiden 1999, 62–64, tav. 68.

Fig. 2. Decorazione absidale, chiesa di Al-Adra, Deir el-Baramus (da Zibawi, 2003)

forma di duplici colonne realizzati in epoca medievale, che hanno rimpiazzato le colonne singole della basilica primitiva.¹⁴

La zona orientale della chiesa è costituita da un *khurus* e da un *haikal* suddiviso in tre ambienti rettangolari contenenti ciascuno un altare, e dal *khurus*, attraverso un'ampia apertura ad arco, si accede a quello centrale, mentre due accessi di minori dimensioni immettono in quelli laterali. L'ingresso all'*haikal* centrale è chiuso da una porta lignea a due ante; e all'interno del *khurus*, ai due lati dell'apertura centrale vi è una porta lignea rettangolare con terminazione arcuata. Quella a sinistra racchiude una nicchia con funzione di armadio, mentre quella a destra nasconde i gradini che conducono al pulpito ligneo situato nella navata. Le pareti del *khurus*, fra le aperture che immettono nell'*haikal*, sono decorate con due croci inserite in un disco.¹⁵ La struttura presenta una copertura a vòlta a botte rafforzata da quattro archi trasversali posti negli angoli sui lati sud e nord. I due mediani che affiancano la porta centrale, sono decorati sul lato ovest da una croce entro un clipeo, e su quello est da una croce entro un quadrato.¹⁶

La parte centrale dell'*haikal* che ha una pianta vicina al quadrato (ca. 4.60–4.80 m per ogni lato), e conclusa sul lato orientale da un'abside semicircolare recante al centro una piccola nicchia anch'essa semicircolare ed è coperta da una bassa cupola poggiante su un tamburo cilindrico nel quale si aprono otto piccole finestre, attualmente schermate da vetri dipinti moderni.¹⁷ Gli ambienti nord e sud, di dimensioni minori, conclusi ad est ciascuno da una absidiola e recanti sui lati esterni due piccole nicchie rettangolari¹⁸ sono coperti da

Fig. 3. Decorazione del lato nord dell'abside, chiesa di Al-Adra, Deir el-Baramus (foto S. Pasi, 2008)

cupole piatte poggianti su sguinci arcuati a forma di carena.¹⁹ Le tre zone dell'*haikal* sono separate da due ampi archi e gli altari all'interno di esse si ergono su piattaforme che si estendono da nord a sud; quella centrale, in un periodo più tardo, fu ampliata sul lato ovest.²⁰

Nella navata meridionale, sul lato occidentale, vi è una colonna sormontata da un grande capitello corinzio ornato in stucco, denominata “colonna di S. Arsenio”, in quanto la tradizione vuole che il santo fosse abituato a sostare qui per pregare.²¹

L'epoca in cui fu costruita la chiesa, come si è detto, è compresa fra fine VI–inizi VII secolo, poi l'incursione dei Berberi del 583–584 con ogni probabilità determinò un'interruzione dei lavori che dovettero riprendere dopo un lasso di tempo abbastanza lungo. Ad esempio il *khurus*, secondo Grossmann, fu realizzato nella seconda metà del VII secolo coperto con vòlta a botte o tetto ligneo; l'attuale vòlta a botte sembra essere infatti di epoca più tarda.²² La chiesa dovette poi subire un intervento di restauro dopo il sacco dell'817, che però non comportò cambiamenti di rilievo.

Ad un certo punto i tre ambienti orientali furono ricostruiti;²³ ciò dovette accadere prima che venissero rinforzati i

¹⁴ Cody, Grossmann, van Moorsel, *Dayr al-Baramūs*, 792.

¹⁵ A. J. Butler, *The ancient Coptic churches of Egypt*, II, Oxford 1884, 330; H. G. Evelyn-White, *The Monasteries of the Wādī 'n Natrūn*, III: *The architecture and archaeology*, New York 1933, 238.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ Butler, *op. cit.*, I, 330; Evelyn-White, *op. cit.*, III, 239–240. Lo studioso inglese vide le finestre ostruite in muratura.

¹⁸ Gertrud van Loon (*The Gate of Heaven*, 64) sottolinea il fatto che nell'ambiente settentrionale dell'*haikal*, sia presente “a small niche to the right of the large apsidal niche”, che però dovrebbe essere di recente costruzione; non viene infatti indicata nella pianta di Grossmann del 1979, riportata dall'Autrice (*ibidem*, tav. 68).

¹⁹ *Ibidem*, 64, tav. 70.

²⁰ Grossmann, Severin, *op. cit.*, 34.

²¹ Cappozzo, *I monasteri del deserto*, 442.

²² Grossmann, Severin, *op. cit.*, 33–34, 39 (Grossmann definisce la copertura originale col termine “Ringschichtengewölbe”); van Loon, *op. cit.*, 69.

²³ Grossmann, Severin, *op. cit.*, 40.

Fig. 4. Sacrificio di Abramo, S. Antonio sul Mar Rosso (da Bolman, 2002)

muri est e ovest al fine di ottenere un ambiente di forma più o meno quadrata per ricavare un ottagono a sostegno della cupola. Nel XIII secolo, in particolare sotto il patriarcato di Gabriele III (1268–1271), furono costruiti la cupola dell'*haikal* centrale, la piattaforma, gli altari e gli archi fra i tre ambienti, mentre la *vôlta* a botte del *khurus* appare posteriore a questa ricostruzione.²⁴

Una fase ulteriore nel rimaneggiamento dell'edificio comportò una riduzione dell'ampiezza originale della navata, in origine coperta da un tetto ligneo, per adattarvi più facilmente la nuova copertura a *vôlta* a botte, e, come già si è detto, le colonne singole originali furono sostituite da pilastri oblungi simulanti colonne binate. Per quanto non si possa fissare con esattezza la cronologia di quest'ultima fase edilizia,²⁵ P. Grossmann ritiene che si sia verificata dopo il 1200,²⁶ mentre Hugh G. Evelyn-White propendeva per l'XI secolo.²⁷

La scoperta degli affreschi che decorano la chiesa della Vergine è relativamente recente; essa risale infatti al 1986, quando fortuitamente vennero messi alla luce frammenti pittorici di notevole entità durante lavori per la ricostruzione del tetto e delle pareti della chiesa, sotto la supervisione di P. Grossmann, il quale ne diede prontamente notizia al van Moorsel.²⁸

Si trattava di parte di un *dodekaorton* lungo la navata, di resti di figure di santi monaci sulla parete sud dell'*haikal* meridionale, di una composizione absidale bizonale circondata da sei apostoli e dell'incontro fra Abramo e Melchisedech.²⁹

Negli anni 1988, 1989 e 1990 furono intraprese tre campagne dall'Institut français d'archéologie orientale (IFAO) per il ricupero dei suddetti dipinti.³⁰ E durante tali campagne il restauratore francese Michel Wuttman scoprì altre pitture: il sacrificio di Abramo, opposto all'incontro fra Abramo e Melchisedech, altri santi monaci nella parete orientale del lato destro dell'*haikal* e di nuovo parte di un *dodekaorton*, fra cui i resti di una scena di Pentecoste.³¹

Le pitture attualmente visibili si trovano nell'abside, nella parte sud del santuario, lungo la parete meridionale della navata centrale, ma qualche frammento di modeste dimensioni si nota anche in quella settentrionale e in una colonna di separazione fra la navata centrale e quella sud.

L'abside dell'*haikal* centrale della chiesa della Vergine presenta una decorazione bizonale simile nella struttura a quelle tradizionali delle absidi del primo periodo della pittura copta (fig. 2).³² Nel semicatino infatti, su fondo grigio, campeggia una monumentale figura di Cristo assiso su un trono fornito di suppedaneo e vestito con tunica azzurra e manto rosso vivo. Egli tiene la destra sollevata in un gesto che sembra di benedizione, mentre con la sinistra regge un lembo del manto. Intorno a Lui si dispongono frammenti dei quattro viventi dell'Apocalisse.

L'immagine in miglior stato di conservazione è quella di Cristo che appare imponente sia per le dimensioni, sia per l'ampia gestualità delle braccia. Ma ad un più attento esame essa manifesta notevoli squilibri e ingenuità di resa. Il corpo appare infatti sproporzionato, troppo raccorciato rispetto ad un viso molto allungato. Inoltre anche il rapporto fra busto e gambe è decisamente scorretto.

Ciò che immediatamente colpisce è il viso circondato da barba e capelli corti, scuri, resi in maniera del tutto grafica attraverso una serie di linee grigio-nere parallele che sembrano tracciate con la punta del pennello. Sull'incarnato color ocra spicca il rosso dei pomelli che dovrebbero dar risalto alla prominentezza degli zigomi, della bocca e delle rughe sulla fronte. Gli occhi scuri sono sbarrati e immobili, sovrastati da sopracciglia nere che, senza soluzione di continuità, si dipartono dalla canna del naso reso anch'esso tramite linee grigio scuro. L'impressione che si ricava è quella di un'esecuzione abbastanza sommaria come dimostrano anche la resa delle mani piuttosto disarticolate e informi e del panneggio privo di qualsiasi ricerca d'effetto plastico, per di più realizzato tramite colori forti stesi ad ampie campiture senza mezzi toni ed accostati in maniera abbastanza stridente.

Caratteristiche analoghe si riscontrano anche nelle figure dei viventi, nonostante la lettura difficoltosa; anch'esse

²⁴ *Ibidem*, 34; van Loon, *op. cit.*, 69.

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ Cody, Grossmann, van Moorsel, *Dayr al-Baramūs*, 793. In proposito v., anche, van Loon, *op. cit.*, 71.

²⁷ Evelyn-White, *op. cit.*, III, 240–242.

²⁸ P. van Moorsel, *Treasures from Baramous, with some remarks on a Melchizedek Scene*, in: Actes du IV^e Congrès Copte (Louvain-la-Neuve, 5–10 Septembre 1988), I, Louvain-la-Neuve 1992, 171–177; idem, *A different Melchisedech? Some iconographical remarks*, in: *Θεμελιὰ. Spātantike und koptologische Studien. Peter Grossmann zum 65. Geburtstag*, ed. M. Krause, S. Schaten, Wiesbaden 1998, 329.

²⁹ P. Posener-Krieger, *Travaux de l'IFAO au cours de l'année 1987–1988. B. Campagne de restauration à Deir el-Baramous*, Bulletin de l'Institut français d'archéologie orientale 88 (1988) 190; P. van Moorsel, *Deir Anba Antonius veertien jaar na mijn eerste campagne*, in: *Divitiae Aegypti. Koptologische und verwandte Studien zu Ehren von Martin Krause*, Wiesbaden 1995, 219–220.

³⁰ Idem, *A different Melchisedech?*, 329. Il progetto, che inizialmente era partito col solo intento di documentare le pitture dei monasteri e delle chiese copte, venne esteso a comprendere anche il restauro delle superfici venute alla luce (J. Leroy, *Les peintures des couvents d'Esna*, Le Caire 1975, V–VII).

³¹ *Ibidem*. Nel 1992 lo stato della decorazione fu documentato da una serie di disegni di Mat Immerzeel [v. P. van Moorsel, *Wall-Paintings of the al-Adra Church, Deir al-Baramous. Reader*, Egyptian-Netherlands Cooperation for Coptic Art Preservation 1 (Cairo 1992) 8–15]. Inoltre le campagne dell'IFAO furono le prime durante le quali il restauro del Wuttman fu combinato col processo di documentazione per la Missione delle Pitture Copte.

³² N. S. Atalla, *Coptic Art = L'art copte*, 1: *Wall-Paintings = Peintures murales*, Cairo 1993, figg. a p. 58; P. van Moorsel, K. C. In-nemée, *Brève histoire de la "Mission des peintures coptes"*, Dossiers d'Archéologie 226 (1997) 75–76; van Loon, *The Gate of Heaven*, 65, tavv. 69, 73–74; Zibawi, *L'arte copta*, fig. 177.

Fig. 5. Decorazione del lato sud dell'abside, chiesa di Al-Adra, Deir el-Baramus (da Zibawi, 2003)

infatti appaiono rese negli stessi colori, goffe e scomposte nel muoversi e nel gestire.

Nel semicilindro compare al centro la Vergine col capo cinto da un nimbo chiaro, vestita di una tunica probabilmente ocre e manto e *maphorion* rossi, sotto il quale si nota la *mitella* bianca. Regge il Bambino in posizione frontale davanti al petto, anch'egli col capo nimbato e probabilmente, in base a quanto oggi si può vedere, vestito negli stessi colori della Madre. Mentre il volto della Madonna è completamente abraso, quello di Gesù conserva ancora qualche traccia dei lineamenti. Appare infatti paffuto, circondato da una corta capigliatura rossiccia con pomelli rossi sulle gote.

Affiancano il gruppo Madre-Figlio due arcangeli stanti e frontali, dai volti completamente illeggibili, vestiti di rosso con *loros* bianco e ampie ali spiegate pure rosse. Nella sinistra reggono un globo bianco, mentre nella destra dovevano tenere un baculo.

Nonostante le precarie condizioni in cui attualmente si trovano, anche questi dipinti sembrano stilisticamente simili a quelli della calotta, con la differenza che se qui le proporzioni appaiono meglio rispettate, la monotonia cromatica è maggiore. Si tratta comunque di una ridipintura più tarda che riprende il tema che in origine doveva decorare la zona absidale, in quanto si possono ancora vedere tracce del precedente strato pittorico.³³ Secondo Paul van Moorsel sarebbero da attribuire possibilmente all'attività di un secondo artista, la cui opera appare caratterizzata dall'uso di tonalità rosate.³⁴

Sulle pareti ai lati dell'abside si conservano frammenti di pitture originali disposte su due registri e stilisticamente

Fig. 6. I tre patriarchi, chiesa di Al-Adra, Deir el-Surian (foto S. Pasi, 2008)

lontane da quelle absidali. Sul lato nord (fig. 3) in basso restano tre immagini di apostoli, attualmente a mezzo busto a causa della totale perdita della parte inferiore di tali figure, che si stagliano contro un fondale color ocre in atteggiamento frontale e col capo nimbato. Tutti tre sono d'aspetto anziano e si diversificano fra loro per la foggia dei visi e delle barbe.

Il primo e il secondo a sinistra, molto deteriorati, sembrano avere un volto allungato e scarno, contornato da capelli e barba bianchi, quest'ultima piuttosto lunga e di forma appuntita. In condizioni migliori è il terzo apostolo, il cui viso appare più largo e pieno, con capigliatura e barba grigia, di foggia arrotondata e più corta rispetto a quella degli altri personaggi, e proprio per questi particolari questa figura si apparenta a quelle di S. Paolo di Tebe e S. Antonio nell'*haikal* di S. Marco a Deir Abou Makar.³⁵ La resa è anche in questo caso lineare e grafica, per quanto si noti una certa volontà di dar rilievo agli zigomi e profondità allo sguardo.

Sopra gli apostoli, separati da una cornice data da due linee scure parallele su fondo ocre, si notano i resti della scena del sacrificio di Abramo (Gen 22, 1-18)³⁶ (fig. 3) in cui sono visibili solo i piedi e la parte inferiore del manto rosso scuro del patriarca, dai quali si evince che doveva essere posto di profilo, rivolto a destra nell'atto di alzare il coltello sul figlio, le gambe di Isacco e il ventre e le zampe dell'ariete.³⁷ Inoltre alla sommità del pannello è ancora pos-

³³ van Moorsel, Innemée, *op. cit.*, 75; van Loon, *op. cit.*, 65 ("A tiny part of a bird has been found which might indicate an older, similar composition with the four living Creatures").

³⁴ van Moorsel, *Treasures from Baramous*, 171.

³⁵ Leroy, *Les peintures des couvents du Ouadi Natroun*, 40-41, tavv. 75-76; Atalla, *op. cit.*, 73; van Loon, *op. cit.*, 38, tav. 43; Zibawi, *op. cit.*, figg. 205-206.

³⁶ Sul sacrificio di Abramo nell'arte copta v. I. Speyart van Woerden, *The Iconography of the Sacrifice of Abraham*, *Vigiliae Christianae* 15 (1961) 214-255; Cody, Grossmann, van Moorsel, *Dayr al-Baramūs*, 793; van Moorsel, *op. cit.*, 171-177; idem, *Wall-Paintings of the al-Adra Church*, 9-11; van Loon, *op. cit.*, 132-141, tavv. 74, 83-85.

³⁷ P. Laferrière, *La Bible murale dans les sanctuaires coptes*, Le Caire 2008, 78, tav. XXIIIa.

Fig. 7. L'incontro fra Abramo e Melchisedech, S. Antonio sul Mar Rosso (da Bolman, 2002)

sibile scorgere un minuscolo frammento del nimbo che doveva circondare il capo di Abramo.

La scena veterotestamentaria che costituisce una prefigurazione del sacrificio di Cristo, è piuttosto diffusa nell'arte copta,³⁸ la si trova infatti, in epoca posteriore alla conquista araba (642), anche a Deir Abou Makar, ove è situata nell'*haikal* di S. Marco³⁹ e a S. Antonio sul Mar Rosso, posta sul montante sinistro dell'arcata sud dell'*haikal* (fig. 4)⁴⁰ e nella cappella di Mār Ġirġis ad Abou Sayfayn al vecchio Cairo.⁴¹ Nonostante le deplorevoli condizioni, si può comunque notare un particolare interessante: Isacco è seduto sulla destra con la schiena opposta alla curvatura dell'arco e con le gambe rivolte verso il padre, in un atteggiamento assai diverso da quello di S. Antonio sul Mar Rosso, dove rivolge le spalle al padre che lo trattiene per i capelli.⁴² Secondo Pierre Laferrière si potrebbe facilmente immaginare che, similmente a quanto accade ad Abou Makar, Isacco, anche nel caso in esame, fosse "assis sur l'autel, face à son père, les mains liées probablement derrière son dos et Abraham levant au-dessus de lui son couteau".⁴³

³⁸ Nelle preghiere liturgiche copte si trovano diretti riferimenti fra l'episodio veterotestamentario e l'Eucaristia; il sacrificio di Abramo è menzionato di frequente, spesso in relazione con quello di Abele (Gen 4,4) o con l'obolo della vedova (Mc 12, 41–44; Lc. 21, 1–4). Inoltre durante la Settimana Santa, il passo veniva letto il quinto giorno all'ora nona, prima della cerimonia della lavanda dei piedi. E una interpretazione in chiave eucaristica dell'episodio si trova in un frammento "Sulla divinità del Figlio e dello Spirito Santo" di Gregorio di Nissa (van Loon, *op. cit.*, 139).

³⁹ Laferrière, *op. cit.*, 77, tav. XXIV.

⁴⁰ E. Bolman, *Monastic visions. Wall paintings in the Monastery of St. Antony at the Red Sea*, New Haven–London 2002, 66, fig. 4.32; Laferrière, *op. cit.*, 77–78, tav. XXV. La scena del sacrificio di Abramo era però presente già in opere del periodo paleocopto, come le cupole delle cappelle dell'Esodo, della Pace e della N. 25 a El-Bagawat e nel refettorio del monastero di Apa Geremia a Saqqara (A. Fakhry, *The necropolis of el-Bagawat in Kharga Oasis*, Cairo 1951, fig. 75; S. Pasi, *La pittura cristiana in Egitto, I: Dalle origini alla conquista araba*, Ravenna 2008, figg. 25, 35, 150). Va però sottolineato che le scene di El-Bagawat fanno parte di un complesso di tematiche che alludono alla liberazione dal peccato, mentre in questo caso è la prefigurazione del sacrificio eucaristico ad avere la prevalenza. Inoltre è noto che la figura di Abramo veniva portata come esempio ai monaci da S. Antonio (D. J. Chitty, *The letters of St. Anthony the Great*, Oxford 1975, 1).

⁴¹ H. Hondelink, *The Grand Treasures of a Small Church: Abu Sefein — The Wall-Paintings*, in: *L'Égypte Aujourd'hui, hiver 1990–1991* (Le Caire 1991) 94; van Loon, *op. cit.*, 22–23. Oltre a questi esempi pittorici ve ne sono parecchi altri anche nel campo della scultura e dei tessuti, per cui v. *ibidem*, 134–136.

Sul lato sud (fig. 5) di nuovo in basso compaiono tre apostoli, il primo dei quali ha il capo circondato da un nimbo ad intarsi di forme geometriche di vari colori. Il viso allungato dall'incarnato ocra scuro e con barba nera lunga, è di aspetto giovanile. I lineamenti sono resi in maniera grafica; il naso ad esempio è ottenuto tramite due linee parallele che s'allargano verso il basso dove due appendici di forma grossomodo quadrate formano le narici. Gli occhi sono allungati, resi tramite sottili linee nere e sovrastati da sopracciglia che s'inarcano particolarmente verso l'alto. Il secondo personaggio ha il capo circondato da un nimbo ocra chiaro, come anche il terzo; il suo viso è anch'esso allungato con barba, baffi e capelli bianchi, questi ultimi resi tramite un sistema di sottili linee curve nere e parallele che creano delle ciocche molto larghe e innaturali, che ricordano, se pur in una forma meno enfatizzata le capigliature dei tre patriarchi della chiesa della Vergine di Deir el-Surian (fig. 6). L'incarnato è color ocra con tocchi di rosso sulla fronte, ai lati del viso e sugli zigomi. I lineamenti appaiono di migliore esecuzione rispetto a quelli del precedente personaggio; il naso è infatti meno marcato come gli occhi che pur presentano il medesimo taglio allungato. Il viso del terzo apostolo è analogo come forma a quello degli altri due, mentre l'incarnato e la forma degli occhi sono più simili a quelli del primo. La resa della capigliatura, che in questo caso è marrone scuro, è invece analoga a quella del secondo.

Al di sopra dei tre apostoli e in posizione speculare rispetto al sacrificio di Abramo, si trova un'altra scena veterotestamentaria di carattere liturgico: l'incontro fra Abramo e Melchisedech (Gen 14, 17–20) (fig. 5).⁴⁴ Si tratta di un breve episodio inserito nel racconto di una battaglia del clan di Abramo contro una coalizione di re dei dintorni del Mar Morto, la cui vittoria fu sancita da un sacrificio compiuto dal re e sacerdote di Salem, Melchisedech, il quale offrì ad Abramo pane e vino in segno di alleanza, e lo benedisse.⁴⁵

Questa immagine è presente, come l'altra, anche a Deir Abou Makar⁴⁶ e a S. Antonio sul Mar Rosso (fig. 7),⁴⁷ e in tutti tre i casi analoga è la disposizione dei personaggi, come anche praticamente identici sono i gesti che compiono,

⁴² Bolman, *op. cit.*, fig. 4.32; Laferrière, *op. cit.*, 80, tav. XXVa.

⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴ van Moorsel, *Treasures from Baramous*, 173–177, figg. 5–7; Atalla, *Coptic Art*, 60–61; van Loon, *op. cit.*, 41–42, 126–132, tavv. 45–46; Laferrière, *op. cit.*, 74–77, tav. XXIIIb. Sull'incontro fra Abramo e Melchisedech nell'arte copta v. P. Nagel, *Das Alte Testament im geistigen und geistlichen Leben der koptischen Kirche*, St. Markus Zeitschrift 1987–4 (St. Antonius-Kloster, Kröffelbach 1987) 1–22; J. Helderman, *Melchisedech, Melchisedekianer und die koptische Frömmigkeit*, in: *Actes du IVe Congrès Copte* (Louvain-la-Neuve, 5–10 Septembre 1998), II, Louvain-la-Neuve 1992, 402–415; van Moorsel, *op. cit.*, 171–177; van Loon, *op. cit.*, 126–132, tavv. 78–82; eadem, *The Meeting of Abraham and Melchizedek and the Communion of the Apostles*, in: *Coptic Studies on the Threshold of a New Millennium. Proceedings of the Seventh International Congress of Coptic Studies* (Leiden, 2000), II, Leuven 2004, 1373–1391.

⁴⁵ "E Melchisedech, re di Salem, portò pane e vino: egli era sacerdote d'Iddio Altissimo, e lo benedisse dicendo: «Benedetto sia Abramo dall'Altissimo Iddio, creatore del cielo e della terra, e benedetto sia Iddio Altissimo, che ti ha dato nelle mani i tuoi nemici». E Abramo gli dette la decima di tutto" (Gen 14, 18–20).

⁴⁶ Leroy, *Les peintures des couvents du Ouadi Natroun*, 89–90, tavv. 65, 69–70; P. van Moorsel, *Forerunners of the Lord. Saints of the Old Testament in Medieval Coptic Church Decoration*, CA 37 (1989) 124, tav. 7; Atalla, *op. cit.*, 67, 69; V. Cantone, *Ars monastica. Iconografia teofanica e tradizione mistica nel Mediterraneo altomedievale (V–XI secolo)*, Padova 2008, fig. 43; Laferrière, *op. cit.*, 74–77, tav. XXIIIb.

⁴⁷ Bolman, *op. cit.*, 68, fig. 4.33; Laferrière, *op. cit.*, 74–77, tav. XXIIb.

Fig. 8. Santo monaco, chiesa di Al-Adra, Deir el- Surian (foto S. Pasi, 2008)

al punto che le tre scene, a parte qualche dettaglio, sembrano quasi sovrapponibili.

In genere soprattutto nella tradizione occidentale, il pane e il vino costituiscono una chiara allusione al rito eucaristico e della figura di Melchisedech viene sottolineato in particolar modo l'aspetto sacerdotale.⁴⁸ Ma in altro e diverso contesto culturale, quale quello dell'Egitto, propenso all'anacoretismo, al mondo del deserto e ai suoi aspetti misteriosi, le cose cambiano. I copti vengono attratti particolarmente dall'aspetto enigmatico del racconto biblico, privilegiandone il carattere teologico. La fonte cui gli artisti copti si ispirarono, con tutta probabilità andrebbe ricercata in una leggenda relativa a Melchisedech attribuita ad Atanasio di Alessandria (295/300–373),⁴⁹ una versione della quale fu scoperta nella *Palaea Historica* attribuita al X–XI secolo.⁵⁰ Vi si narra che il sacerdote, nato in una famiglia pagana, si convertì al vero Dio, suggerendo al padre di offrirgli un sacrificio. Costui rifiutò decidendo di sacrificare uno dei suoi due figli: Melchisedech, il quale però riuscì a fuggire, rifugiandosi sul monte Tabor, dove, secondo la *Palaea*, visse per quarant'anni in una caverna. Entrambe le versioni della storia narrano che i suoi capelli e la sua barba si allungarono

fino a coprirgli il corpo e le unghie crebbero a dismisura. Passati i quarant'anni Dio inviò Abramo sul Monte Tabor per portargli abiti costosi e un rasoio, ed egli gli tagliò le unghie e la barba. La *Palaea* aggiunge poi che costui portò pane, vino e olio per ordine di Dio, e dopo che Melchisedech ebbe acquistato un aspetto più civile, mangiarono insieme,⁵¹ mentre lo Ps.-Atanasio racconta che tre giorni dopo che Abramo si prese cura di lui, Melchisedech discese dal monte e unse e benedisse Abramo. Dopo questo episodio egli combattè contro i re e al suo ritorno Melchisedech gli offrì un calice di vino nel quale intinse un pezzo di pane. La versione copta della storia è presente in una preghiera liturgica che ci è giunta in Saidico e Boairico⁵² e che ha inizio nel punto in cui Abramo riceve l'ordine da Dio, proseguendo fino alla fine del racconto.

Attualmente a Baramus è visibile la figura di Melchisedech, a torso nudo, in piedi sulla sinistra dietro un altare in muratura coperto da una tovaglia, che regge nella mano sinistra un calice e con la destra avvicina un cucchiaio alle labbra di Abramo, anch'egli in piedi sulla destra, ma sporto in avanti con le mani tese. La posizione delle mani ricalca quella della stessa scena di Abou Makar e di S. Antonio, ricordando l'atteggiamento in cui gli Apostoli si dispongono a ricevere l'Eucaristia ad esempio nel Vangelo di Rossano Calabro (f. 3v e f. 4r),⁵³ nelle patene di Riha⁵⁴ e Stuma.⁵⁵ Entrambi i personaggi sono anziani, caratterizzati da volti piuttosto simili. Comuni sono infatti la forma allungata, gli occhi scuri a mandorla sovrastati da sopracciglia nere, la capigliatura canuta che sporge sulla fronte con un piccolo ciuffo e che s'allunga sul collo in ciocche assolutamente innaturali. Simile è anche la foggia dei baffi spioventi e delle barbe a forma di triangolo dalla resa rigorosamente geometrica. Inoltre la stesura dei colori, sia negli incarnati, sia nei capelli e nelle barbe, è piatta e omogenea senza alcun uso della sfumatura. Di resa a dir poco grottesca sono le braccia di entrambi, che nel caso di Melchisedech sortiscono addirittura da sotto la barba nella totale negazione di ogni verosimiglianza. Lo stesso si può dire per le teste, praticamente giustapposte ai corpi senza alcun accenno né ai colli né alle spalle. Mentre Melchisedech è rappresentato nudo, il corpo di Abramo è invece coperto da una tunica marrone e da un manto oca; qui l'artista ha cercato di rendere gli effetti del panneggio e del movimento del corpo

⁴⁸ Si vedano in particolare le scene in S. Maria Maggiore a Roma (432–440) (A. Grabar, *L'età dell'oro di Giustiniano. Dalla morte di Teodosio all'Islam*, Milano 1966, fig.155), in S. Vitale (metà VI secolo, v. F. W. Deichmann, *Frühchristliche Bauten und Mosaiken von Ravenna*, Baden-Baden 1958, fig. 323) e S. Apollinare in Classe a Ravenna (*ibidem*, fig. 407). In tutti tre i casi Melchisedech è raffigurato come sommo sacerdote o re, vestito con abiti sontuosi e con la corona sul capo.

⁴⁹ Ps.-Atanasio di Alessandria. *Spuria*, in: PG 28, 525–530; J. Leroy, *Le programme decoratif de l'église de Saint-Antoine du désert de la Mer Rouge*, Bulletin de l'Institut français d'Archéologie Orientale 76 (1976) 375; van Moorsel, *A different Melchisedech*, 331.

⁵⁰ A. Vassiliev, *Anecdota Graeco-Byzantina*, I, Moscow 1893, 188–192, 206–210.

⁵¹ In questo caso sarebbe dunque Abramo ad assumere il ruolo di sacerdote, come è testimoniato anche da diversi manoscritti greci [S. E. Robinson, *The Apocryphal Story of Melchizedek*, Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period 18 (1987) 36–38; van Loon, *The Gate of Heaven*, 128].

⁵² Paris, Bibliothèque nationale de France, *cod. copt. 129–20*, fol. 136r–136v. V., in proposito, van Loon, *op. cit.*, 128 e nota 561.

⁵³ G. Cavallo, *Codex purpureus Rossanensis*, Roma 1992, 24.

⁵⁴ Grabar, *op. cit.*, fig. 362.

⁵⁵ *Ibidem*, fig. 365.

Fig. 9. Decorazione della parete sud dell'haikal, chiesa di Al-Adra, Deir el-Baramus (da Atalla, 1993)

tramite pesanti linee nere che decisamente appiattiscono la figura.

I particolari iconografici presenti nella nostra scena, totalmente estranei al racconto biblico, trovano invece maggior riscontro nelle due leggende sopra menzionate, in particolar modo la figura di Melchisedech con i lunghi capelli, il corpo nudo e le unghie lunghissime. E ancor più a questa tradizione si ricollega l'immagine di S. Antonio sul Mar Rosso (fig. 7), ove sono rappresentati anche la grotta, le forbici e il rasoio.

Sulle pareti est e sud dell'haikal meridionale sono stati scoperti dipinti raffiguranti schiere di santi stanti individuati dai loro nomi in copto.⁵⁶ Sulla parete est da sinistra a destra si vedono S. Paolo l'eremita⁵⁷ accompagnato da un corvo, S. Antonio il Grande,⁵⁸ S. Macario⁵⁹ accompagnato da un cherubino, S. Giovanni, S. Massimo e S. Domizio,⁶⁰ i due figli dell'imperatore Valentiniano I, i cui nomi, secondo la tradizione, sono legati alla fondazione del monastero. La figura di S. Macario trova un confronto nell'immagine dello stesso santo raffigurata nell'haikal di S. Marco a Deir Abou Makar.⁶¹ Anche in questo caso infatti il santo è accostato ad un cherubino sulla sinistra; il viso dal carattere ascetico è incorniciato da capelli bianchi e da una lunga barba pure bianca, ma simile è anche la trattazione dell'abito, in particolare la resa grafica del mantello bianco-grigio a linee parallele orizzontali e verticali che decisamente appiattiscono la figura e che si trova anche nell'immagine del santo monaco di Deir el-Surian (X secolo; fig. 8)⁶² e in alcuni dipinti del monastero di S. Antonio sul Mar Rosso opera del pittore Teodoro (1232–1233).⁶³

Lo stato di conservazione dei dipinti è molto precario, per cui risulta difficile dare valutazioni precise. In generale si tratta di figure piuttosto allungate, avvolte in panneggi resi tramite un sistema di linee verticali e orizzontali che danno un'impressione di accentuato grafismo. I volti che si uniformano ad un comune modello di forma allungata, resi maggiormente affilati dalle lunghe barbe di foggia triangolare, hanno un aspetto severo, ascetico indice di una forte interiorità. Si distaccano da questo modulo quelli di Massimo e Domizio, di forma arrotondata, forse per dar loro un aspetto giovanile e terreno, e dall'espressione meno definita che direi quasi rasenti l'anonimato, al punto che a paragone con gli altri personaggi, questi palesano una resa più corsiva.

Sulla parete sud (fig. 9) da sinistra a destra si dispongono tre santi anonimi conservati in stato frammentario, S. Pacomio,⁶⁴ un monaco dalla pelle scura da identificarsi probabilmente con S. Mosè il nero,⁶⁵ S. Barsum con un serpente (fig. 10), S. Paphnuzio⁶⁶ che guarda verso S. Onofrio (fig. 11).⁶⁷ Anche in questo caso lo stato di conservazione è pessimo e ci permette di fare qualche osservazione solo riguardo agli ultimi due santi.

S. Barsum, imponente figura del monachesimo siriano, visse su una roccia a forma di colonna, approvò il Concilio di Efeso, opponendosi però accanitamente a quello di Calcedonia. Qui viene rappresentato, come tutti gli altri, in piedi, in abito monastico, mentre tiene la mano destra aperta all'altezza del petto e nella sinistra ha un rotolo svolto recante un'iscrizione in arabo. Davanti a lui si erge un serpente ad evocare la lotta spirituale del santo nel periodo trascorso sulla colonna. Il suo volto dall'incarnato bruno, affilato e reso scarno dalla lunga barba candida a punta che scende fin sotto il petto, mostra un'espressione fortemente ascetica che si esprime negli occhi a mandorla che guardano lontano, nella bocca piccola, a stento percepibile, e nel naso allungato. Come negli altri personaggi, anche qui è la linea ad avere il predominio, non solo nella trattazione del panneggio, ma anche nella resa del volto, caratterizzato da un sistema di tratti scuri di fare geometrico entro il quale il colore viene steso a larghe campiture senza uso del chiaroscuro. Questo viso sembra potersi accostare a quello del patriarca (forse Severo d'Antiochia) raffigurato sulla colonna ad est nella navata sud della chiesa di Al Adra a Deir el-Surian,⁶⁸ riferibile, a mio parere, al XIII secolo (fig. 12), e a sua volta assimilabile al santo monaco della Direkli Kilise a Belisirma in Cappadocia (975–1025; fig. 13).⁶⁹

L'altra figura che in questa sequenza colpisce particolarmente è quella di S. Onofrio in atto orante, che s'impone per l'alta statura, per l'accentuata magrezza del suo corpo nudo coperto solo dai lunghi capelli e dalla barba, e per il volto dall'aspetto macilento segnato dagli anni di stenti trascorsi nel deserto nutrendosi solo di datteri. Particolare quest'ultimo simboleggiato dalla palma che affianca il santo sulla destra, a indicare che "lo Spirito Santo è per lui cibo,

⁵⁶ Cody, Grossmann, van Moorsel, *Dayr al-Baramūs*, 794, fig. a p. 794 in alto; van Moorsel, *Treasures from Baramous*, 173; idem, *Wall-Paintings of the al-Adra Church*, 8–14; Atalla, *Coptic Art*, fig. a p. 63 in alto; van Loon, *op. cit.*, 65, tavv. 75–77, 88; Zibawi, *L'arte copta*, 136, 142, figg. 183–185; Gabra, *Coptic Monasteries*, 41–42; Cappozzo, *I monasteri del deserto*, 442–443.

⁵⁷ G. Calo', A. Cardinali, *S. Paolo di Tebe*, in: *Bibliotheca Sanctorum*, X, Roma 1968, coll. 269–280; A. Guillermon, K. H. Kuhn, *St. Paul of Thebes*, in: *The Coptic Encyclopedia*, VI, 1925–1926.

⁵⁸ *Ibidem*, I, 149–150, s.v. "Antony of Egypt, Saint".

⁵⁹ *Ibidem*, V, 1491–1492, s.v. "Macarius the Egyptian, Saint".

⁶⁰ *Ibidem*, V, 1576–1578, s.v. "Maximus and Domitius, Saints".

⁶¹ Atalla, *op. cit.*, 70–71; Zibawi, *op. cit.*, 203.

⁶² S. Pasi, *Il ciclo degli affreschi della chiesa di Al-Adra nel monastero di Deir el-Surian (Wadi el-Natrun)*, in: *R.I.S.E. Ricerche italiane e scavi in Egitto*, vol. 4, ed. R. Pirelli, Cairo (in corso di stampa).

⁶³ Bolman, *Monastic Visions*, figg. 4.19, 4.21, 4.22.

⁶⁴ A. Veilleux, *St. Pachomius*, in: *The Coptic Encyclopedia*, VI, 1859–1864.

⁶⁵ *Ibidem*, V, 1681, s.v. "Moses the Black, Saint".

⁶⁶ *Ibidem*, VI, 1882–1883, s.v. "Paphnutius the Hermit, Saint".

⁶⁷ *Ibidem*, VI, 1841–1842, s.v. "Onophrius, Saint".

⁶⁸ K. C. Innemée, *The Iconographical Program of Paintings in the Church of al-Adra in Deir al-Sourian. Some Preliminary Observations*, in: *Θεμελιὰ. Spätantike und koptologische Studien. Peter Grossmann zum 65. Geburtstag*, ed. M. Krause, S. Schaten, Wiesbaden 1998, 149, fig. 6; idem, L. Van Rompay, *Deir al-Surian (Egypt). New Discoveries of January 2000*, *Hugoye. Journal of Syriac Studies* 3/2 (2000) 2.2.4., fig. 9.

⁶⁹ C. Jolivet-Lévy, *L'arte della Cappadocia*, Milano 2001, 81, tav. 4.

Fig. 10. S. Barsum, chiesa di Al-Adra, Deir el-Baramus (da Zibawi, 2003)

Fig. 11. S. Onofrio, chiesa di Al-Adra, Deir el-Baramus (da Zibawi, 2003)

bevanda e vestimento”.⁷⁰ Questa raffigurazione, che si uniforma all’iconografia tipica di S. Onofrio, ricorda molto da vicino la precedente immagine dipinta sulla parete nord della cella A di Saqqara⁷¹ e soprattutto quella raffigurata nell’*haikal* di S. Marco ad Abou Makar.⁷² Verso di lui sulla sinistra si dirige un personaggio di minori dimensioni raffigurato di profilo, in abiti monastici di colore marrone, da identificarsi col discepolo Paphnuzio, il quale ricorda che mentre si recava nel deserto per scrivere le vite dei santi, incontrò Onofrio che gli raccontò degli anni trascorsi nel deserto nutrendosi dei frutti di una palma.⁷³

Sul lato sud della navata centrale sono giunti fino a noi i resti di un ciclo cristologico che doveva estendersi anche al lato nord,⁷⁴ fatto piuttosto eccezionale per la pittura copta in genere e per quella medievale in particolare.

La prima scena che s’incontra partendo da est è l’Annunciazione (fig. 14).⁷⁵ Su un fondo azzurro, l’arcangelo Gabriele incede da sinistra verso la Vergine seduta su un trono azzurro fornito di suppedaneo in forma di cuscino rosso, con la mano destra alzata nel gesto della parola, mentre nella sinistra tiene il baculo. Indossa tunica rosso cupo e manto bianco in cui il panneggio è dato da linee nere, così come in maniera calligrafica è reso il piumaggio delle ali ampiamente spiegate. Il viso rotondo, illeggibile per quanto riguarda i lineamenti, è incorniciato da capelli neri, la cui resa non mostra particolare cura. Il corpo non molto slanciato, dà l’impressione di essere schiacciato contro il fondo ed anche il gesto della mano appare piuttosto sgraziato.

La Vergine indossa una tunica color rosso chiaro e un manto azzurro dal panneggio costituito da linee dello stesso

colore, ma di una tonalità più scura. L’artista ha cercato di renderlo articolato tramite l’impiego di linee curve che s’incontrano, giungendo sul fianco sinistro a creare due cerchi, l’uno sopra l’altro, forse per evidenziare la sporgenza delle ginocchia, che però non sortiscono alcun effetto plastico. Inoltre egli ha messo in atto un tentativo di infondere movimento alla figura creando una forma di contrapposto: se infatti il busto e la testa di Maria sono rivolti a sinistra verso l’arcangelo per guardarlo in un movimento un po’ impacciato, le gambe sono rivolte verso destra. Anche il viso di Maria è di forma rotonda ripetendo il modulo di quello di Gabriele, ma anche in questo caso non è possibile esprimere giudizi maggiormente circostanziati a causa del precario stato di conservazione.

⁷⁰ *Maîtres spirituels au désert de Gaza, Barsanuphe, Jean et Dorothée*, red. L. Regnault, Solesmes 1967, 18.

⁷¹ Pasi, *La pittura cristiana in Egitto*, 190, fig. 136.

⁷² Anche in questo caso sulla destra compare una figura su scala ridotta, da identificarsi con il discepolo Paphnuzio. Cf. Leroy, *Les peintures des couvents du Ouadi Natroun*, 31, tavv. 28a, 83; van Loon, *The Gate of Heaven*, 38, tav. 43; Zibawi, *L’arte copta*, 158, fig. 204.

⁷³ J. M. Sauget, M. C. Celletti, S. Onofrio, in: *Bibliotheca Sanctorum*, IX, Roma 1967, coll. 1187–1200; *Paphnutius. Historie of the Monks of Upper Egypt and the Life of Onophrius*, ed. T. Vivian, Kalamazoo 2000.

⁷⁴ Cody, Grossmann, van Moorsel, *Dayr al-Baramūs*, 794; van Moorsel, *Treasures from Baramus*, 173; van Loon, *op. cit.*, 65, tav. 71.

⁷⁵ Cody, Grossmann, van Moorsel, *Dayr al-Baramūs*, 794; Atalla, *Coptic Art*, 62 e fig. a p. 62; van Loon, *op. cit.*, 65, tav. 71, Zibawi, *op. cit.*, fig. 180.

Fig. 12. Patriarca, chiesa di Al-Adra, Deir el- Surian
(foto S. Pasi, 2008)

La scena che segue, praticamente senza soluzione di continuità, se non fosse per la spalliera del trono che funge da elemento di separazione, è l'incontro fra Maria ed Elisabetta (fig. 14),⁷⁶ caratterizzato da un maggior dinamismo rispetto alla precedente immagine. Le due figure infatti si abbracciano con un certo slancio reso evidente dal movimento delle vesti, le cui pieghe si aprono verso sinistra e verso destra, creando un movimento ritmico che dal basso sale verso l'alto per concludersi nell'abbraccio e nell'accostamento delle guance fra le due donne, momento culminante dell'episodio. Entrambe indossano manto e *maphorion* rosso cupo, mentre le tuniche sono azzurra nella Vergine e giallo ocre in Elisabetta. I visi sono rotondi dello stesso tipo dei precedenti, nei quali i lineamenti, per quanto allo stato attuale è possibile leggere, sono resi in forma piuttosto ingenua.

Il terzo episodio dovrebbe essere la Natività, ma attualmente di esso rimane ben poco.⁷⁷ Sulla sinistra si notano le parti inferiori di due figure, la prima, vestita di tunica corta color azzurro-grigio, dalla postura delle gambe pare nell'atto d'incedere verso destra, la seconda, seduta e rivolta al centro potrebbe essere S. Giuseppe che spesso nelle raffigurazioni della Natività compare in questo atteggiamento.⁷⁸ Al di là della lacuna che ha cancellato la parte centrale della scena, si scorge un'altra figura vestita di tunica corta al pari della prima alla quale sembra fare *pendant*, anche perché le gambe sembrano dirigersi verso sinistra e che, a mio parere, potrebbe essere uno dei pastori di cui parla il Vangelo di Luca (2, 8–20), mentre la figura sulla sinistra potrebbe essere uno dei Magi, che in ambito copto compaiono affrontate specularmente a Maria e al Bambino nelle due Natività di Deir el-Surian⁷⁹ (figg. 15 e 16) e in quella di Abou Makar.⁸⁰

Segue la raffigurazione del Battesimo,⁸¹ purtroppo deturpata da pesanti lacune generate da una sovrapposizione di intonaco che lascian vedere solo la figura del Battista sulla sinistra, posto di profilo, vestito di tunica marrone e manto

Fig. 13. Santo monaco, Direkli Kilise, Belisirma
(da Jolivet-Lévy, 2002)

azzurro, nell'atto imporre la mano sul capo di Gesù per battezzarlo. Il suo volto allungato, dall'incarnato olivastro, è incorniciato da lunghi capelli scuri da una barba lunga e appuntita e il viso è molto simile sia per la forma (quasi riconducibile ad un triangolo) e la foggia della barba, sia per l'atteggiamento a quello di Abramo nella parete destra a fianco dell'abside, con l'unica differenza che nel S. Giovanni capelli e barba, anziché bianchi, sono scuri. Al centro la figura di Cristo, di cui rimangono solo il nimbo crucifero,

⁷⁶ Cody, Grossmann, van Moorsel, *Dayr al-Baramūs*, 794, fig. a p. 794 in basso; van Moorsel, *op. cit.*, fig. 4; van Loon, *op. cit.*, 65, tav. 71.

⁷⁷ Cody, Grossmann, van Moorsel, *Dayr al-Baramūs*, 794; van Loon, *op. cit.*, 65, tav. 71.

⁷⁸ Nel disegno ricostruttivo di Gertrud van Loon il personaggio è stato rappresentato rivolto a sinistra (van Loon, *op. cit.*, 65, tav. 72).

⁷⁹ Sulle Annunciazioni di Deir el-Surian v. K. C. Innemée, *Deir al-Sourian — The Annunciation as Part of a Cycle?*, CA 43 (1995) 129–132; N. Thierry, *L'Annonciation de Deir es Souriani. Recherches typologiques*, CA 43 (1995) 133–140; P. van Moorsel, *A Brief Description of the Annunciation Discovered in 1991 at Deir es Sourian*, CA 43 (1995) 118–124; T. Velmans, *Quelques traits significatifs du style dans l'Annonciation au monastère des Syriens*, CA 43 (1995) 141–145; A. Semoglou, *L'Annonciation de Deir es-Souriani en Égypte*, CA 48 (2000), 35–43; Pasi, *Il ciclo degli affreschi della chiesa di Al-Adra*; eadem, *Due affreschi della chiesa di Al-Adra nel convento di Deir el-Surian (Wadi el-Natrun)*, *Bizantinistica. Rivista di studi bizantini e slavi*, ser. 2, XI (2009) 47–78, figg. 1–24; eadem, *Le scene dell'Annunciazione e dell'Adorazione dei Magi e dei pastori nella chiesa di Al-Adra nel convento di Deir el-Surian (Wadi Natrun). Una pagina dei pittori bizantini in ambiente copto*, in: *Atti del VII Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana di Studi Bizantini*, Venezia, 25–28 novembre 2009 (in corso di stampa).

⁸⁰ Leroy, *Les peintures des couvents du Ouadi Natroun*, 35, tavv. 45–52; Laferrière, *La Bible*, fig. 36.

⁸¹ Cody, Grossmann, van Moorsel, *Dayr al-Baramūs*, 794; van Loon, *op. cit.*, 65, tav. 71.

Fig. 14. *L'Annunciazione e la Visitazione, chiesa di Al-Adra, Deir el-Baramus (foto S. Pasi, 2008)*

parte della barba, dei capelli e delle spalle, mentre tutto il resto è andato perduto, s'impone per le dimensioni e la frontalità della posa seguendo così le regole della proporzionalità gerarchica. Sulla destra resta un viso nimbato, d'aspetto giovanile e dai lineamenti delicati, dietro il quale si scorgono forse altri due nimbi. Si tratta degli angeli che sovente compaiono nelle raffigurazioni del Battesimo, pronti ad asciugare il corpo di Cristo.

La resa del panneggio nelle vesti del Battista segue le medesime modalità presenti nell'Annunciazione e nella Visitazione, e pure i colori sono gli stessi.

Alla scena del Battesimo doveva affiancarsi quella delle Nozze di Cana (Gv 2, 1-12), come si evince dalla presenza di due idrie su un tavolo.

Il ciclo della parete sud è concluso dalla raffigurazione dell'Entrata di Gesù in Gerusalemme [Mt 21, 1-11; Mc 11, 1-11; Lc 19, 28-44; Gv 12, 12-18 (fig. 17)].⁸² Purtroppo la precarietà dello stato conservativo non consente appropriate valutazioni stilistiche. In posizione centrale si trova Cristo, raffigurato frontalmente seduto come su un trono sul fianco dell'asina,⁸³ che procede a testa bassa verso sinistra dove un gruppo di persone acclamanti col capo nimbato gli si fanno incontro, uscendo dalla città di cui ancora è possibile vedere un lacerto delle mura. Sullo sfondo si scorge un bambino in cima ad un albero di palma che probabilmente rompe i rami per gettarli a terra, mentre altri sotto l'asina stendono drappi secondo la descrizione che della scena offre l'*Ermeneia* di Dionisio di Furnà.⁸⁴ Segue Gesù sul lato destro una fitta schiera di discepoli coi capi cinti da nimbi definiti da un bordo nero, disposti su più piani e in atteggiamenti diversi, per quanto i loro volti, a parte qualche differenza ad esempio nel colore delle barbe e dei capelli, appaiano esemplati su modelli precostituiti.

Cristo indossa una tunica rosso mattone e manto blu, il suo viso, per quanto è possibile vedere, appare allungato, riconducibile ad una forma triangolare incorniciato da capelli e barba scuri; anche le vesti degli altri personaggi

paiono degli stessi colori e pure i volti si uniformano a moduli geometrizzanti. Lo stato conservativo non permette, come si è detto, valutazioni di carattere stilistico più circostanziate. L'impressione di maggior sommarietà esecutiva di questa scena rispetto alle altre, con ogni probabilità pare imputabile al degrado della superficie pittorica anziché a una diversità di mani.

Sul lato nord della navata verso l'abside sopravvive un piccolo lacerto pittorico pertinente alla scena della Pente-

⁸² Cody, Grossmann, van Moorsel, *Dayr al-Baramūs*, 794; van Loon, *op. cit.*, 65, tav. 71. Per l'iconografia della scena v. G. Millet, *Recherches sur l'iconographie de l'Évangile aux XIVe, XVe et XVIe siècles, d'après les monuments de Mistra, de la Macedoine et du Mont-Athos*, Paris 1916, 255-284; A. Grabar, *L'empereur dans l'art byzantin*, Paris 1936, 234-236; G. Schiller, *Ikongraphie der christlichen Kunst*, I, Gütersloh 1969, 28-33; E. Dinkler, *Der Einzug in Jerusalem. Ikonographische Untersuchungen im Anschluss an ein bisher unbekanntes Sarkophagfragment*, Opladen 1970; E. Lucchesi-Palli, *Einzug in Jerusalem*, in: *Lexikon der christlichen Ikonographie*, I, Rom-Freiburg-Basel-Wien 1968, 593-597; D. Stutzinger, *Der Adventus des Kaisers und der Einzug Christi in Jerusalem*, in *Spätantike und frühes Christentum. Ausstellung im Liebieghaus, Museum Alter Plastik, Frankfurt am Main (16. Dezember 1983 bis 11. März 1984)*, ed. H. Beck, P. C. Bol, Frankfurt am Main 1984, 284-307; C. De Lotto, *Arte leggende miracoli. Leggere l'icona*, Padova 1992, 58-60; G. Passarelli, *Icone delle dodici grandi feste bizantine*, Milano 2000, 193-210; Th. F. Mathews, *Scontro di dei. Una reinterpretazione dell'arte paleocristiana*, Milano 2005, 19-33.

⁸³ Questa formulazione iconografica che si era codificata già nel VI secolo nell'Evangelario di Rabbūlā (*The Rabbula Gospels. Facsimile Edition of the Miniatures of the Syriac Manuscript Plut. I, 56 in the Medicaean-Laurentian Library*, ed. C. Cecchelli, G. Furlani, M. Salmi, Olten-Losanna 1959, f. 11b, 65-66; M. Bernabò, *Il Tetravangelo di Rabbula. Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut. 1.56. L'illustrazione del Nuovo Testamento nella Siria del VI secolo*, Roma 2008, 103) e nel codice Rossanense (C. Santoro, *Il Codice purpureo di Rossano*, Castrovillari 1974, 59-62, tav. II), si è mantenuta praticamente inalterata nei secoli, trasformando la rappresentazione "naturalistica" con Gesù a cavalcioni sull'asina come lo si vede ad esempio nel sarcofago di Giunio Basso (Passarelli, *op. cit.*, fig. a p. 194), in "simbolica", dove la cavalcatura si trasforma nel trono di Cristo (*Ibidem*, 197).

⁸⁴ *Dionisio da Furnà. Ermeneutica della pittura*, ed. G. Donato Grasso, Napoli 1971, 134-135.

Fig. 15. La Natività e l'Adorazione dei Magi e dei pastori, chiesa di Al-Adra, Deir el-Surian (foto C. K. Innemée)

coste,⁸⁵ ove si vedono solo due figure maschili nimbate, rivolte l'una verso l'altra su uno sfondo ad archeggiature di color marrone su fondale azzurro. E azzurre e marroni sono le vesti indossate dai due personaggi che pertanto si uniformano cromaticamente a quelli della parete sud ed anche i volti rotondi con capelli corti rossicci sono assimilabili ad esempio a quelli dell'Annunciazione, della Visitazione e all'angelo del Battesimo, ragion per cui si può senz'altro ritenere che l'intero ciclo sia stato eseguito dalla stessa *equipe*.

Nel lato occidentale del pilastro est che separa la navata centrale da quella sud è dipinto, su fondo verdognolo, l'arcangelo Michele,⁸⁶ in piedi in atteggiamento frontale, vestito con l'abbigliamento imperiale tipico dell'iconografia degli arcangeli.⁸⁷ Con la mano destra regge una lunga asta e con la sinistra presumibilmente un globo, la parte centrale della figura infatti è scarsamente leggibile in quanto deturpata da numerose cadute di colore. Si riesce comunque a vedere la tunica color rosso vivo decorata con bordi giallo ocra recante all'interno motivi fitomorfi, il manto verde chiaro, le scarpe rosse, mentre le ali sono marrone scuro.

Il viso rotondo, incorniciato da una capigliatura scura, è circondato dal nimbo e da una corona decorata con tre terminazioni a forma triangolare color verde. I lineamenti sono resi con sottili tratti di colore rosso che, oltre a definire la forma del volto e i contorni del collo, disegnano il naso, la bocca sottile e sottolineano ulteriormente gli occhi a mandorla già definiti da una linea scura. Anche la mano sinistra dalla forma approssimativa e goffa, è delineata dagli stessi tratti rossi. L'incarnato è reso in una tonalità di ocra chiaro steso in maniera compatta senza alcun passaggio tonale sicché il viso assume un aspetto decisamente piatto, non riuscendo ad emergere dalle linee di contorno. Un confronto fra questa immagine e quella della figura femminile dipinta sulla quinta colonna da est nella fila sud della chiesa di Al-Mo'allaqa al vecchio Cairo,⁸⁸ mi pare possibile solo a livello d'impostazione dell'immagine, per l'aspetto solenne, il capo coronato e la linea rossa di definizione del viso, in quanto in questo caso, pur trattandosi di una figura totalmente bidimensionale e priva di volume, l'effetto di appiattimento è leggermente meno evidente e la resa meno corsiva.

48 Per quanto riguarda la postura rigorosamente frontale e l'im-

piego della linea rossa nella resa dei tratti del volto e a definizione del volto stesso e del collo, l'immagine può essere accostata anche a quella dell'arcangelo Michele nella torre di guardia del monastero di Abou Makar.⁸⁹

L'attribuzione cronologica dei dipinti, come per la maggior parte della pittura copta, è resa particolarmente ardua dalla mancanza di fonti letterarie e di iscrizioni;⁹⁰ si è pertanto costretti ad affidarsi ai caratteri stilistici dei dipinti stessi e alle vicende architettoniche dell'edificio. E riguardo a quest'ultimo punto le opinioni sulla cronologia della chiesa dopo il VII secolo, come abbiamo visto, non sono concordi.

A parte la decorazione dell'abside che ha ripreso in un secondo tempo, non facilmente determinabile, una precedente composizione verosimilmente di analogo soggetto, le altre pitture sono state realizzate sul primo strato d'intonaco e per di più appaiono caratterizzate da una certa unità stilistica che fa pensare che non solo siano state eseguite contemporaneamente, ma anche dalla stessa *equipe* di artisti, all'interno della quale comunque si posson notare alcune disomogeneità. Inoltre l'analogia notata ad esempio fra il volto e l'atteggiamento del Battista nella scena del Battesimo e quella di Melchisedech, e soprattutto di Abramo nella parete destra dell'*haikal* centrale, l'adozione di un modello per i visi di Maria e di Elisabetta simile a quello adoperato negli angeli del Battesimo, inducono a ipotizzare, come anche a Deir el-Surian, l'impiego di modelli e sagome che venivan ripetuti con leggere varianti, ma sostanzialmente

⁸⁵ van Loon, *op. cit.*, 65, tav. 72.

⁸⁶ van Moorsel, *Treasures from Baramus*, 170–177; M. Zibawi, *Orienti cristiani. Senso e storia di un'arte tra Bisanzio e l'Islam*, Milano 1995, fig. 59; van Loon, *op. cit.*, 65; Gabra, *Coptic Monasteries*, 38–42; Zibawi, *L'arte copta*, 136, figg. 181–182.

⁸⁷ C. Lamy Lassalle, *Les archanges en costume impérial dans la peinture murale italienne*, in: *Synthronon. Art et archéologie de la fin de l'Antiquité et du Moyen âge*, Paris 1968, 189–198; C. Jolivet-Lévy, *Note sur la représentation des archanges en costume impérial dans l'iconographie byzantine*, CA 46 (1998) 121–128.

⁸⁸ S. Pasi, *Gli affreschi della chiesa di Al-Mo'allaqa al vecchio Cairo*, *Bizantinistica. Rivista di studi bizantini e slavi*, ser. 2, IX (2007) 135–140, fig. 1.

⁸⁹ Atalla, *Coptic Art*, fig. a p. 82 in basso a sinistra.

⁹⁰ Pasi, *La pittura cristiana in Egitto*, 5–16.

simili nella forma. E tratti analoghi si notano pure nell'apostolo al centro nella parete sinistra dell'*haikal* centrale, mentre altri volti si apparentano a quelli di personaggi presenti in altre decorazioni pittoriche del Wadi el-Natrun. Si vedano ad esempio le analogie fra il nostro S. Macario e quello di Deir Abou Makar, oppure fra l'apostolo a destra nella parete destra dell'*haikal* e i santi Antonio e Paolo di Tebe pure ad Abu Makar, riconducibili ad un medesimo prototipo, che ha i propri precedenti nei personaggi entro nicchie del monastero Rosso,⁹¹ certamente caratterizzati da tratti più marcati e irrigiditi dalle pesanti linee scure di contorno, dai grandi occhi globulosi e dalle fronti eccessivamente spaziose. E va infine menzionata l'analogia fra il volto di S. Barsum e quello del patriarca di Deir el-Surian, e che mostra tangenze addirittura con un dipinto della Cappadocia.

Lo stile che contraddistingue i nostri dipinti manifesta spesso evidenti durezza e asperità, ad esempio nella resa geometrizzante di alcuni volti e panneggi, in particolare ravvisabili nelle scene veterotestamentarie dell'*haikal* centrale ove la linea scura e pesante gioca il ruolo principale appiattendolo i corpi e schiacciandoli sul fondo. Inoltre le proporzioni non paiono rispettate, né i rapporti fra corpi e arti, raggiungendo l'esasperazione nella figura di Melchisedech, dove le braccia informi escono addirittura da sotto la barba, e anche i movimenti sembrano rigidamente meccanici e privi di qualsiasi naturalezza. La resa lineare, talora grafica, caratterizza anche le figure dei santi dell'*haikal* meridionale, essi pure accomunati dall'adozione di tipologie di volti piuttosto simili. Una certa maggior fluidità nella redazione dei panneggi e nell'attenuazione dei geometrismi nella resa dei volti, si nota in alcuni dipinti della navata, in particolare nelle scene dell'Annunciazione e della Visitazione in cui abbiamo notato anche un accenno al movimento, se pur sempre contenuto ed imbrigliato in una gestualità ancora meccanica. Ma nel Battesimo a quanto oggi si può vedere, le forme di nuovo s'induriscono, per poi nuovamente stemperarsi nell'Entrata in Gerusalemme, in particolare nelle figure degli astanti scaglionate su più piani, ma pur sempre in assenza di profondità, e atteggiata in maniera diversa. Ad esempio l'ultimo apostolo sulla destra col volto rivolto basso è raffigurato mentre volge le spalle agli altri.

Inoltre nelle scene della navata si assiste ad un arricchimento della gamma cromatica con la presenza di colori quali l'azzurro, il bianco e il rosso che, pur mantenendosi su toni tenui, danno maggior luminosità alle immagini, rispetto a quelle più cupe dell'*haikal* centrale e meridionale in cui predominano le tonalità dal marrone all'ocra, con qualche sporadico tocco di rosso scuro.

Le caratteristiche e le analogie fin qui evidenziate fan sì che non mi senta di condividere appieno l'opinione di Gertrud van Loon⁹² quando afferma che "this individual style had no known parallels in Egypt" fino a quando nel 1993 furono scoperti i dipinti della cappella dei Quarantanove Martiri aggiunta probabilmente verso il X secolo, quindi all'epoca di Mosè di Nisibi,⁹³ sul lato nord della chiesa di al-Adra nel monastero di Deir el-Surian, che la studiosa ritiene opera degli stessi artisti attivi a Baramus.⁹⁴

In effetti qualche analogia si può cogliere fra i nostri dipinti e le immagini stanti, frontali e statiche, rese in maniera lineare, di S. Marco e del santo anonimo⁹⁵ all'interno delle due piccole nicchie coronate da decorazioni a stucco, probabilmente pertinenti al X secolo,⁹⁶ della cappella dei Martiri. Questo confronto si dimostra di qualche utilità per determinare la cronologia dei nostri dipinti, in quanto quelli

Fig. 16. *La Natività, chiesa di Al-Adra, Deir el-Surian*
(da Zibawi, 2003)

della cappella sono certamente posteriori al X secolo, epoca in cui furono realizzati gli stucchi, e mentre Karel C. Innemée afferma che "for the moment we have no other indication for dating these paintings than a *terminus post quem* of the beginning of the 10th century",⁹⁷ in seguito Mat Immerzeel⁹⁸ ha datato le decorazioni delle nicchie al XIII secolo e per di più anch'egli propende ad attribuirle allo stesso pittore di Baramus. Va inoltre sottolineato che le analogie constatate con i dipinti dell'*haikal* di S. Marco a Deir Abou Makar, non sono pertinenti solo ai temi e alla loro iconografia, bensì anche allo stile,⁹⁹ per quanto a Deir el-Baramus si assiste in certi casi ad un maggior irrigidimento della linea, come si evince dal raffronto fra le due figure di S. Onofrio, che nel caso di Baramus assume una secchezza scheletrica che ne accentua pure l'allungamento facendo perdere al corpo ogni caratteristica fisica ed esaltandone al contempo la dimensione ascetica e spirituale.

A parere di G. van Loon¹⁰⁰ un elemento utile ai fini della cronologia potrebbe essere offerto dall'iscrizione in arabo sul rotolo di S. Barsum che l'autrice ritiene inusuale in

⁹¹ Zibawi, *op. cit.*, figg. 116–121.

⁹² van Loon, *op. cit.*, 73.

⁹³ K. C. Innemée, P. Grossmann, D. K. Jenner, L. van Rompay, *New Discoveries in the Al-Adra' Church of Dayr as-Suriân in the Wâdî al-Natrun*, *Mitteilungen zur christlichen Archäologie* 4 (1998) 79–83, figg. 2–5; Gabra, *op. cit.*, 74; M. Immerzeel, *Playing with Light and Shadow. The Stuccos of Deir al-Surian and Their Historical Context*, *Eastern Christian Art* 5 (2008) 62.

⁹⁴ van Loon, *op. cit.*, 3, nota 16 ("...clearly executed by a painter who, without any doubt, is the same artist who decorated the central and the south altar room and the nave of the church of al-'Adra' of Dayr al-Baramus"); *ibidem*, 73, tav. 87 ("These paintings are unmistakably executed by the artist who was responsible for the first layer of paintings in the Church of al-'Adra'").

⁹⁵ Innemée, Grossmann, Jenner, van Rompay, *op. cit.*, figg. 4–5.

⁹⁶ *Ibidem*, 82–83. La datazione scaturisce, secondo Innemée, dalla "similarity in technique and style with the stuccos in the *haikal* of the main church".

⁹⁷ *Ibidem*, 83.

⁹⁸ Immerzeel, *op. cit.*, 62 e nota 10, tav. 9.

⁹⁹ Zibawi, *Orienti cristiani*, 168, fig. 133. Facendo riferimento agli affreschi di Deir Abou Makar, lo studioso afferma che quelli "del monastero di Baramus appartengono alla stessa corrente".

¹⁰⁰ van Loon, *op. cit.*, 73.

Fig. 17. L'entrata in Gerusalemme, chiesa di Al-Adra, Deir el-Baramus (foto S. Pasi, 2008)

pitture copte di questo periodo. Infatti dall'anno 1000 in poi la lingua araba divenne comune nell'uso quotidiano, ma la liturgia copta continuava ad essere celebrata in copto o in greco. Dall'XI secolo iniziarono a comparire testi liturgici bilingui in copto con traduzione in arabo, ma usati come supporto per chi

non conosceva il copto, mentre nelle iscrizioni veniva impiegata normalmente quest'ultima lingua. E in effetti i nomi dei santi nei nostri dipinti sono in copto, con l'unica eccezione del testo sul rotolo, fra l'altro non completamente leggibile.¹⁰¹ Per di più nemmeno l'analisi dei caratteri può offrire un aiuto; essi hanno una forma arrotondata che indica la scrittura Naskh, caratterizzata da requisiti di facile leggibilità, che dalla dinastia ommayade (658–750) in poi coesistette con quella cufica, dal tono più prestigioso e dal XII secolo usata più che altro in accezione ornamentale.¹⁰²

A questo punto non rimane che rivolgersi ai dati architettonici e allo stile che a mio parere orientano, pur con la dovuta cautela, verso lo stesso periodo. È pertanto verosimile pensare che i dipinti siano stati realizzati dopo il rimaneggiamento della navata centrale e delle navatelle, che, come si è detto, secondo Grossmann sarebbe avvenuto probabilmente dopo il 1200, ma anche i caratteri stilistici dei dipinti, pienamente rispondenti ai modi della pittura copta, e i confronti fatti con altre opere della stessa area indicano il XIII secolo come epoca più probabile per la loro esecuzione.

¹⁰¹ *Ibidem*, 73, nota 320.

¹⁰² *Ibidem*, 73–74.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ — REFERENCE LIST

- Atalla N. S., *Coptic Art = L'art copte*, 1: *Wall-Paintings = Peintures murales*, Cairo 1993.
- Bernabò M., *Il Tetravangelo di Rabbula*. Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut. 1.56. *L'illustrazione del Nuovo Testamento nella Siria del VI secolo*, Roma 2008.
- Bolman E., *Monastic Visions. Wall paintings in the Monastery of St. Antony at the Red Sea*, New Haven–London 2002.
- Butler A. J., *The Ancient Coptic Churches of Egypt*, II, Oxford 1884.
- Buzi P., *Il cristianesimo copto*. Egitto, Etiopia, Nubia. *Storia, letteratura e arte*, Bologna 2006.
- Calo' G., Cardinali A., S. Paolo di Tebe, in: *Bibliotheca Sanctorum*, X, Roma 1968, coll. 269–280.
- Cantone V., *Ars monastica. Iconografia teofanica e tradizione mistica nel Mediterraneo altomedievale (V–XI secolo)*, Padova 2008.
- Cappozzo M., *I monasteri del deserto di Scete (Wadi Natrun)*, in: *Enciclopedia Archeologica* [vol. 5]: *Africa*, Roma 2005, 442–443.
- Cavallo G., *Codex purpureus Rossanensis*, Roma 1992.
- Chitty D. J., *The letters of St. Anthony the Great*, Oxford 1975.
- Cody A., Grossmann P., van Moorsel P., *Dayr al-Baramūs*, in: *The Coptic Encyclopedia*, III, New York 1991, 789–791.
- De Lotto C., *Arte leggende miracoli. Leggere l'icona*, Padova 1992.
- Deichmann F. W., *Frühchristliche Bauten und Mosaiken von Ravenna*, Baden-Baden 1958.
- Dinkler E., *Der Einzug in Jerusalem. Ikonographische Untersuchungen im Anschluss an ein bisher unbekanntes Sarkophagfragment*, Opladen 1970.
- Dionisio da Furnà. *Ermeneutica della pittura*, ed. G. Donato Grasso, Napoli 1971.
- Evelyn-White H. G., *The Monasteries of the Wādī 'n Natrūn*, I–III, New York 1926–1933.
- Fakhr A., *The necropolis of el-Bagawat in Kharga Oasis*, Cairo 1951.
- Fakri A., *Wādī-el-Natrūn*, *Annales du Service des antiquités de l'Égypte* 40 (1940) 837–843.
- Gabra G., *Coptic Monasteries. Egypt's Monastic Art and Architecture*, Cairo–New York 2002.
- Grabar A., *L'empereur dans l'art byzantin*, Paris 1936.
- Grabar A., *L'età dell'oro di Giustiniano. Dalla morte di Teodosio all'Islam*, Milano 1966.
- Grossmann P., *Mittelalterliche Langhauskuppelkirchen und verwandte Typen in Oberägypten. Eine Studie zum mittelalterlichen Kirchenbau in Ägypten*, Glückstadt 1982.
- Grossmann P., *Neue frühchristliche Funde aus Ägypten*, in: *Actes du XIe Congrès International d'Archéologie Chrétienne* (Lyon 1986), II, Città del Vaticano 1989, 1855.
- Grossmann P., *New Discoveries in the Field of Christian Archaeology in Egypt*, in: *Actes du IVe Congrès Copte*, Louvain-la-Neuve, 5–10 septembre 1988, Louvain-la-Neuve 1992, 145.
- Grossmann P., Severin H.-G., *Zum antiken Bestand der al-'Adra' Kirche des Dair al-Baramūs im Wādī Natrūn*, *Mitteilungen zur christlichen Archäologie* 3 (1997) 45–47.
- Guillaumont A., in: *Annuaire de l'École pratique des Hautes Études, Section des Sciences religieuses* 76 (1968–1969) 182–183.
- Guillaumont A., Kuhn K. H., *St. Paul of Thebes*, in: *The Coptic Encyclopedia*, VI, 1925–1926.
- Guy J.-Cl., *Le centre monastique de Scété dans la littérature du Ve siècle*, *Orientalia Christiana Periodica* 30 (1964) 101.
- Helderman J., *Melchisedek, Melchisedekianer und die koptische Frömmigkeit*, in: *Actes du IVe Congrès Copte* (Louvain-la-Neuve, 5–10 Septembre 1988), II, Louvain-la-Neuve 1992, 402–415.
- Histoire des monastères de la Basse-Égypte*, ed. E. Amélineau, Paris 1894.
- Hondelink H., *The Grand Treasures of a Small Church: Abu Sefein — The Wall-Paintings*, in: *L'Égypte Aujourd'hui, hiver 1990–1991* (Le Caire 1991) 94.
- Immerzeel M., *Playing with Light and Shadow. The Stuccos of Deir al-Surian and Their Historical Context*, *Eastern Christian Art* 5 (2008) 62.
- Innemée K. C., *Deir al-Sourian — The Annunciation as Part of a Cycle?*, *CA* 43 (1995) 129–132;
- Innemée K. C., *The Iconographical Program of Paintings in the Church of al-Adra in Deir al-Sourian. Some Preliminary Observations*, in: *Θεμελια. Spätantike und koptologische Studien. Peter Grossmann zum 65. Geburtstag*, ed. M. Krause, S. Schaten, Wiesbaden 1998, 149.
- Innemée K. C., van Rompay L., *Deir al-Surian (Egypt). New Discoveries of January 2000*, *Hugoye. Journal of Syriac Studies* 3/2 (2000) 2.2.4.
- Innemée K. C., Grossmann P., Jenner D. K., van Rompay L., *New Discoveries in the Al-Adra' Church of Dayr as-Suriân in the Wādī al Natrūn*, *Mitteilungen zur christlichen Archäologie* 4 (1998) 79–83.
- Jolivet-Lévy C., *L'arte della Cappadocia*, Milano 2001.

- Jolivet-Lévy C., *Note sur la représentation des archanges en costume impérial dans l'iconographie byzantine*, CA 46 (1998) 121–128.
- Laferrière P., *La Bible murale dans les sanctuaires coptes*, Le Caire 2008.
- Nagel P., *Das Alte Testament im geistigen und geistlichen Leben der koptischen Kirche*, St. Markus Zeitschrift 1987–4 (St. Antonius-Kloster, Kröffelbach 1987) 1–22.
- Lamy Lassalle C., *Les archanges en costume impérial dans la peinture murale italienne*, in: *Synthronon. Art et archéologie de la fin de l'Antiquité et du Moyen âge*, Paris 1968, 189–198.
- Leroy J., *Le programme décoratif de l'église de Saint-Antoine du désert de la Mer Rouge*, Bulletin de l'Institut français d'Archéologie Orientale 76 (1976) 375.
- Leroy J., *Les peintures des couvents d'Esna*, Le Caire 1975.
- Leroy J., *Les peintures des couvents du Ouadi Natroun*, Le Caire 1982.
- Lucchesi-Palli E., *Einzug in Jerusalem*, in: *Lexikon der christlichen Ikonographie*, I, Rom–Freiburg–Basel–Wien 1968, 593–597.
- Maitres spirituels au désert de Gaza, Barsanuphe, Jean et Dorothée*, red. L. Regnault, Solesmes 1967.
- Mathews Th. F., *Scontro di dei. Una reinterpretazione dell'arte paleocristiana*, Milano 2005.
- Meinardus O. F. A., *Monks and Monasteries of the Egyptian Deserts*, Cairo 1961.
- Meinardus O. F. A., *Zur monastischen Erneuerung in der koptischen Kirche*, Oriens Christianus 61 (1977) 59–70.
- Meinardus O., *Il primo cristianesimo in Egitto*, in: *Egitto. Dalla civiltà dei faraoni al mondo globale*, ed. P. Branca, Milano 2007, 45.
- Millet G., *Recherches sur l'iconographie de l'Évangile aux XIVe, XVe et XVIe siècles, d'après les monuments de Mistra, de la Macedoine et du Mont-Athos*, Paris 1916.
- Paphnutius. *Historie of the Monks of Upper Egypt and the Life of Onophrius*, ed. T. Vivian, Kalamazoo 2000.
- Pasi S., *Due affreschi della chiesa di Al-Adra nel convento di Deir el-Surian (Wadi el-Natrun)*, Bizantinistica. Rivista di studi bizantini e slavi, ser. 2, XI (2009) 47–77, figg. 1–24.
- Pasi S., *Gli affreschi della chiesa di Al-Mo'allaga al vecchio Cairo*, Bizantinistica. Rivista di studi bizantini e slavi, ser. 2, IX (2007) 135–140.
- Pasi S., *Il ciclo degli affreschi della chiesa di Al-Adra nel monastero di Deir el-Surian (Wadi el-Natrun)*, in: *R.I.S.E. Ricerche italiane e scavi in Egitto*, vol. 4, ed. R. Pirelli, Cairo (in corso di stampa).
- Pasi S., *La pittura cristiana in Egitto, I: Dalle origini alla conquista araba*, Ravenna 2008.
- Pasi S., *Le scene dell'Annunciazione e dell'Adorazione dei Magi e dei pastori nella chiesa di Al-Adra nel convento di Deir el-Surian (Wadi Natrun): una pagina dei pittori bizantini in ambiente copto*, in: Atti del VII Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana di Studi Bizantini, Venezia, 25–28 novembre 2009 (in corso di stampa).
- Passarelli G., *Icone delle dodici grandi feste bizantine*, Milano 2000.
- Posener-Kriéger P., *Travaux de l'IFAO au cours de l'année 1987–1988. B. Campagne de restauration à Deir el-Baramous*, Bulletin de l'Institut français d'archéologie orientale 88 (1988) 190.
- Ps.-Atanasio di Alessandria. Spuria*, PG 28, 525–530.
- Robinson S. E., *The Apocryphal Story of Melchizedek*, Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period 18 (1987) 36–38.
- Santoro C., *Il Codice purpureo di Rossano*, Castrovillari 1974.
- Sauget J. M., Celletti M. C., *S. Onofrio*, in: *Bibliotheca Sanctorum*, IX, Roma 1967, coll. 1187–1200.
- Schiller G., *Ikonographie der christlichen Kunst*, I, Gütersloh 1969.
- Semoglou A., *L'Annonciation de Deir es-Souriani en Égypte*, CA 48 (2000), 35–43.
- Speyart van Woerden I., *The Iconography of the Sacrifice of Abraham, Vigiliae Christianae* 15 (1961) 214–255.
- Stutzinger D., *Der Adventus des Kaisers und der Einzug Christi in Jerusalem*, in: *Spätantike und frühes Christentum*. Ausstellung im Liebieghaus, Museum Alter Plastik, Frankfurt am Main (16. Dezember 1983 bis 11. März 1984), ed. H. Beck, P. C. Bol, Frankfurt am Main 1984, 284–307.
- The Rabbula Gospels. Facsimile Edition of the Miniatures of the Syriac Manuscript Plut. I, 56 in the Medicean-Laurentian Library*, ed. C. Cecchelli, G. Furlani, M. Salmi, Olten–Losanna 1959.
- Thierry N., *L'Annonciation de Deir es Souriani. Recherches typologiques*, CA 43 (1995) 133–140.
- van Loon G. J. M., *The Gate of Heaven. Wall Paintings with Old Testament Scenes in the Altar Room and the Hürus of Coptic Churches*, Leiden 1999.
- van Loon G., *The Meeting of Abraham and Melchizedek and the Communion of the Apostles*, in: *Coptic Studies on the Threshold of a New Millennium*. Proceedings of the Seventh International Congress of Coptic Studies (Leiden, 2000), II, Leuven 2004, 1373–1391.
- van Moorsel P., *A Brief Description of the Annunciation Discovered in 1991 at Deir es Sourian*, CA 43 (1995) 118–124.
- van Moorsel P., *A Different Melchizedek? Some Iconographical Remarks*, in: *Θεμελιὰ. Spätantike und koptologische Studien*. Peter Grossmann zum 65. Geburtstag, ed. M. Krause, S. Schaten, Wiesbaden 1998, 329.
- van Moorsel P., *Deir Anba Antonius veertien jaar na mijn eerste campagne*, in: *Divitiae Aegypti. Koptologische und verwandte Studien zu Ehren von Martin Krause*, Wiesbaden 1995, 219–220.
- van Moorsel P., *Forerunners of the Lord. Saints of the Old Testament in Medieval Coptic Church Decoration*, CA 37 (1989) 124.
- van Moorsel P., Innemée K. C., *Brève histoire de la "Mission des peintures coptes"*, Dossiers d'Archéologie 226 (1997) 75–76.
- van Moorsel P., *Les Coptes et leur iconographie monastique*, Dossiers d'Archéologie 226 (1997) 82–85.
- van Moorsel P., *Treasures from Baramous, with Some Remarks on a Melchizedek Scene*, in: Actes du IVe Congrès Copte (Louvain-la-Neuve, 5–10 Septembre 1988), I, Louvain-la-Neuve 1992, 171–177.
- van Moorsel P., *Wall-Paintings of the al-Adra Church, Deir al-Baramous. Reader*, Egyptian–Netherlands Cooperation for Coptic Art Preservation 1 (Cairo 1992) 8–15.
- Vassiliev A., *Anecdota Graeco-Byzantina*, I, Moscow 1893.
- Veilleux A., *St. Pachomius*, in: *The Coptic Encyclopedia*, VI, 1859–1864.
- Velmans T., *Quelques traits significatifs du style dans l'Annonciation au monastère des Syriens*, CA 43 (1995) 141–145.
- Zibawi M., *L'arte copta. L'Egitto cristiano dalle origini al XVIII secolo*, Milano 2003.
- Zibawi M., *Orienti cristiani. Senso e storia di un'arte tra Bisanzio e l'Islam*, Milano 1995.

Фреске цркве Ал-Адра у манастиру Деир-ел-Барамус (Вади-ел-Натрун)

Силвија Пази

Фрагментарно сачуване фреске цркве Ал-Адра у манастиру Деир-ел-Барамус откривене су 1986. године. Налазе се у апсиди, на јужном зиду олтара и на зидовима централног брода цркве.

Фреске апсиде су подељене у две зоне. Представе Христа на трону и Богородице с дететом фланкиране анђелима у полукалоти свакако су позније, док слике апостола и сцене Аврамове жртве и Сусрета Аврама с Мелхиседеком на бочним зидовима потичу из времена првобитног осликавања цркве.

На источном и јужном зиду јужног хаикала откривене су слике св. Павла Тивејског, св. Антонија Великог, св. Макарија, св. Максима и св. Дометија (синови цара Валентинијана), св. Пахомија, св. Мојсија Мурина (?), св. Варсума Сирског са змијом, св. Пафнутија и св. Онуфрија.

Дуж главног брода сачуване су сцене из циклуса Великих Празника: Благовести, Сусрет Марије и Јелисавете, Рођење Христово, Крштење, Свадба у Кани (?), Цвети и један фрагмент Духова, док је на источном пиластру који одваја главни од јужног брода насликан арханђел Михаило.

Стање очуваности фресака отежава њихову стилску оцену и датирање, а одређивање хронологије фресака је, као код великог броја споменика коптског сликарства, отежано и због недостатка литерарних извора и натписа. Стога се треба ослонити на стил самих фресака

и на архитектонске промене које је грађевина претрпела током векова. У целини узев, фреске показују стилско јединство, које упућује на закључак да су све настале у исто време и заслугом једне сликарске радионице. Уз то, аналогије између лица св. Јована Претече у сцени Крштења и лица Аврама и Мелхиседека, односно лица анђела у Крштењу и лица Марије и Јелисавете, наводе на претпоставку да су сликари користили унапред припремљене обрасце.

Представе појединих светитеља у Деир-ел-Барамусу показују сличности са одговарајућим представама у Даир-Абу-Макару и Деир-ел-Суријану. Ипак, фреске у Деир-ел-Барамусу одваја од сродних споменика очигледна тврдоћа и грубост обраде (на пример, у геометризму неких лица и драперије, нарочито у старозаветним сценама). Већа неусиљеност и ублажавање геометризама запажа се на фрескама брода, где се јавља и богатија гама боја.

Стил живописа и архитектонски подаци о цркви Ал-Адра упућују на датовање свих сачуваних фресака Деир-ел-Барамуса у исти период. Вероватно је реч о времену после обнове централног и бочних бродова, што се, изгледа, догодило после 1200. године. Осим тога, и поређење са другим делима исте епохе указује на то да је XIII век највероватније време настанка фресака.